

I. Datos del artículo:

Título de artículo: Factores asociados al riesgo académico en estudiantes de primer año de una institución de educación superior: análisis mediante regresión logística
Persona(s) autoras(s): Daniel Solano-Varela y Josué Jiménez-Ulate

II. Plan de gestión de datos.

A. Recolección de datos

Describa el tipo de datos que se generarán, cómo se obtendrán y cuáles instrumentos se utilizarán para su recolección.

El estudio utilizó datos de la Encuesta de Primer Ingreso 2025 y metadatos de rendimiento de estudiantes del Departamento de Registro de la Universidad Nacional.

B. Utilización de los datos

Explique con qué fin se usarán los datos, cuál será la metodología de análisis aplicada, cómo se protegerá la confidencialidad de las personas participantes y si habrá posibilidad de reutilización en futuras investigaciones.

Los datos se emplearon con fines académicos para el análisis estadístico del riesgo mediante un análisis de regresión logística. Durante el procesamiento de la información, los registros fueron anonimizados mediante la asignación de un código consecutivo, impidiendo la identificación de las personas.
Los datos podrán reutilizarse en futuras investigaciones.

C. Documentación de los datos

Indique cómo se organizarán los archivos para que otros comprendan su contenido, detallando la nomenclatura, el control de versiones y los metadatos o diccionarios de variables.

Los archivos se organizaron mediante una nomenclatura, además se dispone de un diccionario de variables que describe nombres, codificación y tipo de medición.

D. Resguardo y almacenamiento

Especifique dónde se guardarán los datos y quién tendrá acceso durante la investigación y una vez concluida.

Se almacenaron en OneDrive durante la investigación, posteriormente esta se colocó en un repositorio de acceso abierto.

E. Accesibilidad y difusión

Explique dónde se publicarán los resultados, si los datos estarán en acceso abierto, restringidos o si solo se compartirán los metadatos, e indique la licencia de uso correspondiente.

Los resultados se divulgarán mediante la publicación de un artículo científico. La base de datos fue depositada en el repositorio Zenodo, bajo el título "Base de

datos para el análisis de regresión logística del riesgo académico en la Universidad Nacional de Costa Rica”